

MEHNATGA HAQ TO'LASHNING ALOHIDA SHARTLARI

Mansurov Oybek Olim o'gli

TDYU magistranti

Tel: +998 99 135 22 37

Elektron pochta: oybekjono585@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8054658>

Mehnatga haq to'lashda ishning sifatini, ishlab chiqarish normalarini bajarilishini hisobga olish va ish haqi hisoblashning ma'lum tartibini belgilash zarur.

O'zbekiston mehnat qonunchiligiga ko'ra mehnatga haq to'lashning alohida shartlari 17-bobda o'z aksini topadi.

- Qisqartirilgan va to'liqsiz ish vaqtida mehnatga haq to'lash
- Bir necha kasbda (lavojimda) ishlaganda, xizmat ko'rsatish doirasi kengayganda va ish hajmi ko'payganda mehnatga haq to'lash
- Har xil malaka talab etiladigan ishlar bajarilganda mehnatga haq to'lash
- Yangi ishlab chiqarishlar (mahsulot) o'zlashtirilganda mehnatga haq to'lash
- Ish vaqtdan tashqari ish uchun haq to'lash
- Dam olish kunlarida yoki ishlanmaydigan bayram kunlarida mehnatga haq to'lash
- Tungi vaqtdagi mehnat uchun haq to'lash
- Mehnat normalari, mehnat (lavojim) majburiyatlari bajarilmaganda mehnatga haq to'lash
- Bekor turib qolingan vaqt uchun haq to'lash
- Yaroqsiz bo'lgan mahsulot tayyorlanganda mehnatga haq to'lash
- Ayrim toifadagi xodimlarning mehnatiga haq to'lashning o'ziga xos xususiyatlari

Ish vaqtining qisqartirilgan muddatli-xodimlarning mehnatini muhofaza qilish, ishni o'qish bilan birga qo'shib olib borish uchun qo'lay sharoitlar yaratib berish, yoshlar va mehnat qobiliyati pasaygan shaxslarni ular sog'ligiga zarar yetkazmagan holda, mehnatga jalb etish maqsadida normal 40 soatlik ish haftasi o'rniga haftasiga qonunlarda kamaytirishga yo'l qo'yilgan ish vaqti muddatidir. Ish vaqtining ushbu turi bevosita qonunlarda ko'zda tutilgan holler va norma asosidagina belgilanishi mumkin.

Lug'atlarda qisqartirilgan ish vaqti shunday ta'riflanadi: "qisqartirilgan ish vaqti bu xodim va xizmatchilar mehnatini muhofaza qilish, ular faoliyati uchun qulay shart-sharoit yaratib berish maqsadida qonunchilik tomonidan normal ish haftasi bilan taqoslanganda qisqartirib belgilangan ish vaqti hisoblanadi¹.

Qisqartirilgan ish vaqti sharoitlarida band bo'lgan xodimlarning ish haqi normal ish vaqti uchun belgilangan to'liq hajmda to'lanadi².

Ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan qoida mazkur Kodeks 415-moddasining ikkinchi qismida nazarda tutilgan, o'quv yili davomida o'qishdan bo'sh vaqtida ishlaydigan o'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxslarning mehnatiga haq to'lash ishlab berilgan vaqtga mutanosib ravishda yoki ishlab chiqargan mahsulotiga qarab amalga oshiriladigan hollarga nisbatan tatbiq etilmaydi.

To'liqsiz ish vaqtida (to'liqsiz ish kuni, to'liqsiz ish haftasi, to'liqsiz ish kunining va to'liqsiz ish haftasining qo'shilishi) ishlaydigan xodimlarning mehnatiga haq to'lash ishlab berilgan

¹ <https://civil.uz/ish-vaqti-turlaridan-biri-qisqartirilgan-ish-vaqti/?ysclid=ij04iq4w8e449970195>

² O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi

vaqtiga mutanosib ravishda yoki haqiqatda ishlab chiqargan mahsulotiga qarab amalga oshiriladi.

Amaliyotda xodim o'zining asosiy ishidan tashqari yana qo'shimcha ish bajaradigan vaziyatlar yuzaga keladi. Misol uchun – ta'tilga chiqqan xodim uchun yoki bo'sh lavozim bo'yicha tegishli nomzod-mutaxassisni izlash davrida.

Bunday bir necha ishni bajarishni qanday to'g'ri rasmiylashtirish va ish haqini hisoblab chiqarishni qanday amalga oshirishni mehnat qonunchiligiga asoslanib huquqiy yechim berib o'tamiz.

Bir necha kasbda (lavozimda) ishlash tartibi MKning 259-modda va O'rindoshlik asosida hamda bir necha kasbda va lavozimda ishlash tartibi to'g'risida nizom bilan tartibga solinadi³.

Dam olish kunlaridagi yoki ishlanmaydigan bayram kunlaridagi ish uchun quyidagilarga kamida ikki hissa miqdorida haq to'lanadi:

- ishbay ishlovchilarga — kamida ikki hissali ishbay baholar bo'yicha;
- mehnatiga kunbay va soatbay tarif stavkalari bo'yicha haq to'lanadigan xodimlarga — kunbay yoki soatbay tarif stavkasining kamida ikki hissasi miqdorida;
- maosh oladigan xodimlarga — har bir ishlangan kun yoki soat uchun maoshdan tashqari kunbay yoki soatbay stavkasining kamida bir hissasi miqdorida.

Jamoa shartnomasida, ish beruvchi tomonidan kasaba uyushmasi qo'mitasi bilan kelishuvga ko'ra qabul qilingan ichki hujjatda, mehnat shartnomasida dam olish kunlaridagi yoki ishlanmaydigan bayram kunlaridagi ish uchun qo'shimcha to'lovlarning yuqoriroq miqdorlari nazarda tutilishi mumkin.

Dam olish kunidagi yoki ishlanmaydigan bayram kunidagi ish xodimning xohishiga ko'ra boshqa dam olish kunini berish bilan kompensatsiya qilinishi mumkin.

Ish vaqtdan tashqari ish uchun kamida ikki hissa miqdorida haq to'lanadi.

- Jamoa shartnomasida, kasaba uyushmasi qo'mitasi bilan kelishuvga ko'ra ish beruvchi tomonidan qabul qilingan ichki hujjatda, mehnat shartnomasida ish vaqtdan tashqari ish uchun qo'shimcha to'lovlarning yuqoriroq miqdorlari nazarda tutilishi mumkin.
- Xodimning xohishiga ko'ra ish vaqtdan tashqari ish uchun oshirilgan haq to'lash o'rniga ish vaqtdan tashqari ishlab berilgan vaqtning davomiyligiga muvofiq keladigan qo'shimcha dam olish vaqtini berish bilan kompensatsiya qilinishi mumkin. Bunday holda ish vaqtdan tashqari ish uchun bir hissa miqdorida haq to'lanadi, dam olish vaqti uchun esa haq to'lanmaydi.

Quyidagi hollarda tungi vaqtdagi mehnat uchun haq to'lash kamida bir yarim baravar miqdorida amalga oshiriladi:

- mehnatga haq to'lashning vaqtbay tizimida — tungi vaqtdagi ishning har bir soati uchun 1,5 yoki undan ortiq koeffitsientni qo'llagan holda;
- mehnatga haq to'lashning ishbay tizimida — tegishli razryadga (malakaga) ega bo'lgan vaqtbay ishlovchining soatlik tarif stavkasining (maoshining) 50 foizi yoki undan ortiq miqdorida ishbay ish haqi va qo'shimcha to'lov to'liq to'lanadi.

Tungi vaqtdagi ish uchun oshirilgan miqdorda haq to'lash tarif stavkalariga (maoshlarga) kiritilmaydi⁴.

³ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 18.10.2012 йилдаги 297-сон

⁴ O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi.264-modda . <https://lex.uz/uz/docs/-6257288#-6264029>

Tungi vaqtdagi, shuningdek ko'p smenali rejimdagi ish uchun ish haqiga doir qo'shimcha to'lovning aniq miqdori jamoa shartnomasida, ish beruvchi tomonidan kasaba uyushmasi qo'mitasi bilan kelishuvga ko'ra qabul qilinadigan ichki hujjatlarda yoxud mehnat shartnomasida belgilanadi.

Yaroqsiz bo'lgan mahsulot tayyorlanganda mehnatga haq to'lash:

- Ishlov beriladigan materialdagi yashirin nuqson tufayli paydo bo'lgan yaroqsiz mahsulot uchun, shuningdek xodimning aybisiz tayyorlangan yaroqsiz mahsulot uchun yaroqli mahsulotlar bilan teng ravishda haq to'lanadi.
- Xodimning aybi bilan tayyorlangan qisman yaroqsiz mahsulot uchun mahsulotning yaroqliligi darajasiga qarab kamaytirilgan ishbay baholar bo'yicha haq to'lanadi.
- Xodimning aybi bilan tayyorlangan to'liq yaroqsiz mahsulot uchun haq to'lanmaydi.

268-modda⁵. Ayrim toifadagi xodimlarning mehnatiga haq to'lashning o'ziga xos xususiyatlari Ayrim toifadagi xodimlar (tashkilot rahbarlari, ularning o'rinbosarlari, bosh buxgalterlar, zararli va (yoki) xavfli mehnat sharoitlaridagi ishlarda, noqulay tabiiy-iqlim sharoitlaridagi ishlarda band bo'lgan xodimlar, o'rindoshlik asosida ishlaydiganlar va boshqalar) uchun ushbu Kodeksning VI bo'limiga muvofiq mehnatiga haq to'lashning o'ziga xos xususiyatlari belgilanadi.

Xulosa shuki, mehnatga haq to'lashning alohida shartlari mehnat munosabatlarining rivoji uchun xizmat qiladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi // <https://lex.uz/uz/docs/-6257288#-6264029>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 18.10.2012 yildagi 297-son
3. <https://civil.uz/ish-vaqti-turlaridan-biri-qisqartirilgan-ish-vaqti/?ysclid=lj04iq4w8e449970195>

⁵ O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. <https://lex.uz/uz/docs/-6257288#-6264029>